

**TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG
MOBILE BANKING – MÔ HÌNH UTAUT MỞ RỘNG
VỚI CẢM NHẬN RỦI RO VÀ TÍNH TIN CẬY**

UNDERSTANDING THE DETERMINANTS TO USE BEHAVIOR OF MOBILE BANKING:
EXTENDING UTAUT MODEL WITH PERCEIVED RISK AND TRUST

Hoàng Hà

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
hahoang@due.edu.vn

TÓM TẮT

Ngân hàng di động (Mobile banking) là một thành phần quan trọng của nền kinh tế không dùng tiền mặt, nó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và gia tăng sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ ngân hàng trong kỷ nguyên số. Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking (MB) bằng việc phân tích các dữ liệu được thu thập từ những khách hàng đã từng sử dụng MB tại thành phố Đà Nẵng. Dựa trên nền tảng lý thuyết qua các công trình nghiên cứu trước đây, khung nghiên cứu đã được phát triển thông qua việc mở rộng Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT bằng cách bổ sung yếu tố “Cảm nhận rủi ro” và “Tính tin cậy”. Phần mềm phân tích định lượng SPSS được sử dụng để phân tích dữ liệu thu được từ các bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy có ba trong tổng số sáu nhóm yếu tố nghiên cứu được chứng minh là có tác động mạnh mẽ lên hành vi sử dụng MB của khách hàng. Các yếu tố “Điều kiện thuận lợi”, “Tính hiệu quả”, “Tính tin cậy” giải thích được khoảng 43.4% quyết định sử dụng ứng dụng MB của khách hàng.

Từ khóa: Ngân hàng di động, ứng dụng di động, nền kinh tế không tiền mặt, công nghệ mới nổi, cảm nhận rủi ro, tính tin cậy.

ABSTRACT

Mobile banking is an important component of the cashless economy, it helps to improve efficiency and increase the satisfaction of users of banking services in a digital age. This study explores the factors that influence the using of MB services by analyzing data collected from customers who have used MB in Danang City. Based on the theoretical background, a research framework has been developed through the extension of the UTAUT adding “Perceived Risk” and “Trust”. The SPSS Statistics 22.0 is used to analyze data collected from the survey questionnaires. The results showed that three out of six groups of research factors have been shown to have a strong impact on customers' MB usage. The factors "Favorable conditions", "Efficiency", "Trust" explain about 43.4% of customers' MB usage.

Keywords: Mobile banking, mobile apps, cashless economy, emerging technologies, perceived risk, trust.

1. Giới thiệu

Ngân hàng di động (MB) là kênh dịch vụ ngân hàng hiện đại, cho phép khách hàng tương tác với ngân hàng thông qua một thiết bị điện thoại di động hoặc một thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân di động (Barnes and Corbitt, 2003). Hiện nay, MB đang đạt được những thành tựu có ý nghĩa đóng góp cho sự tăng trưởng của ngành dịch vụ ngân hàng hiện đại (Lin, 2011). MB mang lại những lợi ích và trải nghiệm chưa từng có so với dịch vụ ngân hàng truyền thống thông qua internet banking hay tele banking. MB cho phép khách hàng sử dụng thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh để tiến hành giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi. Khách hàng không cần phải đến chi nhánh/điểm giao dịch của các ngân hàng để tiến hành giao dịch, thay vào đó chỉ cần sử dụng điện thoại di động có kết nối internet. MB không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, mà chính bản thân các ngân hàng cũng sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình thông qua dịch vụ MB. Bởi thông qua MB, ngân hàng có thể tiếp cận khách hàng nhanh hơn, thông tin được chia sẻ cập nhật theo thời gian thực, đặc biệt công nghệ phát triển cho phép ngân hàng đáp ứng được các nhu cầu của từng cá nhân khách hàng thông qua MB (Berraies, Ben Yahia et al, 2017). Tuy vậy, sự khác biệt trong văn hóa từng vùng, rủi ro trong giao dịch, chi phí giao dịch sẽ là các rào cản trong việc mở rộng sử dụng MB từ khách hàng.

Tại Việt Nam, dù có nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử, tuy nhiên rất ít đề tài tập trung vào riêng ứng dụng MB, nhất là các yếu tố ảnh hưởng lên quyết định sử dụng của khách hàng. Một số nghiên cứu tại Việt Nam liên quan đến chủ đề này có thể kể đến “Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam” do Nguyễn Duy Thanh và Cao Hào Thi (2011) thực hiện. Nghiên cứu này sử dụng mô hình E-BAM nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng lên sự chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử tại Việt Nam. Kết quả cho thấy nhận thức kiểm soát hành vi tác động tích cực nhất đến sự chấp nhận E-banking, các yếu tố khác có tác động giảm dần theo thứ tự là hình ảnh ngân hàng, hiệu quả mong đợi, khả năng tương thích, nhận thức dễ dàng sử dụng, yếu tố pháp luật và chuẩn chủ quan. Yếu tố rủi ro có sự tác động ngược chiều lên sự chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử do có hệ số hồi quy âm. Ngoài ra khá nhiều nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá tìm hiểu các yếu tố tác động lên sự hài lòng của người sử dụng MB chứ không phải là hành vi sử dụng.

Hiện nay, ngày càng nhiều chính phủ kêu gọi tiến tới chuyển đổi các giao dịch từ tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến mục tiêu khoảng 90% dân số không dùng tiền mặt vào năm 2020 và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt (Anh Minh, 2018) thì MB sẽ là một phần quan trọng của nền kinh tế không sử dụng tiền mặt. Một khảo sát của Visa cho thấy 88% số người được khảo sát nói rằng họ rất có thể sẽ sử dụng smartphone để thanh toán, 83% người tiêu dùng cho biết họ sẽ chọn thanh toán không tiếp xúc (nếu có) thay cho tiền mặt (Visa, 2017) càng khẳng định việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng lên quyết định sử dụng MB có một ý nghĩa cấp thiết không chỉ đối với các ngân hàng thương mại mà còn ở cấp quản lý và ban hành chính sách. Xuất phát từ thực tiễn trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất lên quyết định sử dụng MB của khách hàng bằng việc sử dụng mô hình UTAUT bổ sung thêm hai biến là “Cảm nhận rủi ro” và “Tính tin cậy” do chúng tôi cho rằng với công nghệ mới như MB, thì hai yếu tố bổ sung trên cũng đóng vai trò quan trọng lên quyết định sử dụng MB của khách hàng và trong các nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới vẫn chưa được đề cập đầy đủ.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Mô hình nghiên cứu lý thuyết

a. Mô hình chấp nhận công nghệ và sử dụng công nghệ (TAM)

Nhiều nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ (technology acceptance model - TAM) được xây dựng bởi Davis, Bagozzi et al. (1989) để giải thích sự chấp nhận của cá nhân với công nghệ thông tin và xác minh rằng, nhận thức hữu ích và nhận thức dễ sử dụng là những cấu trúc quan trọng chấp nhận cá nhân. Lý thuyết mô hình TAM được coi như là lý thuyết nền tảng cho các nghiên cứu về xây dựng mô hình lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ sau này. Trong nghiên cứu các lý thuyết về việc áp dụng MB, Shaikh (2015) đã phát hiện ra rằng, trong số 55 nghiên cứu được thực hiện từ năm 2005 - 2015, 42% các nhà nghiên cứu đã sử dụng TAM hoặc các phiên bản mở rộng của TAM.

Hình 1: Mô hình chấp nhận công nghệ TAM

Nguồn: Nghiên cứu của Davis, Bagozzi & Warshaw (1989)

b. Mô hình UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)

Mô hình lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) được xây dựng bởi Venkatesh (2003). Mô hình UTAUT được sử dụng không nhiều nhưng có những điểm vượt trội hơn so với những mô hình khác (Yu, 2012). Mô hình UTAUT được xây dựng với 4 yếu tố cốt lõi quyết định chấp nhận và sử dụng. Theo lý thuyết này, 4 yếu tố đóng vai trò ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi chấp nhận và sử dụng của người tiêu dùng, bao gồm: Hiệu quả kỳ vọng, Nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội và điều kiện thuận lợi. Ngoài ra còn các yếu tố ngoại vi (giới tính, độ tuổi, sự tự nguyện và kinh nghiệm) điều chỉnh đến ý định sử dụng. Mô hình này được nhìn nhận là tích hợp các yếu tố thiết yếu của các mô hình khác, xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định sử dụng và hành vi sử dụng có sự phân biệt bởi các yếu tố ngoại vi (giới tính, trình độ, tuổi, kinh nghiệm, sự tự nguyện) và đã được thử nghiệm và chứng minh tính vượt trội so với các mô hình khác (Venkatesh and Zhang, 2010).

Hình 2: Mô hình chấp nhận công nghệ UTAUT

Nguồn: Venkatesh et al, (2003)

c. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Từ việc nhìn nhận sự phù hợp của các mô hình ở trên, chúng tôi sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ UTAUT của Venkatesh et al (2003), trong đó có bổ sung thêm yếu tố “Cảm nhận rủi ro” - được hiểu là “bất kỳ hành động nào của người mua có thể tạo ra hậu quả mà người đó không thể lường trước được,... và một số trong đó ít nhất có thể gây khó chịu” (Bauer, 1960) và yếu tố Tính tin cậy. Hai biến “Cảm nhận rủi ro” và “Tính tin cậy” được bổ sung vào mô hình do chúng tôi cho rằng với công nghệ mới như MB thì hai yếu này cũng đóng vai trò quan trọng lên quyết định sử dụng MB của khách hàng và trong các nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới vẫn chưa được đề cập đầy đủ. Đây có thể xem như là nỗ lực đầu tiên trong việc đưa hai yếu tố trên vào việc xây dựng mô hình đánh giá các yếu tố tác động lên quyết định sử dụng của khách hàng đối với ứng dụng MB. Các yếu tố đưa vào nghiên cứu sẽ được trình bày ở dưới đây.

Hình 3: Mô hình nghiên cứu đề xuất của tác giả

Tính hiệu quả (HQ)

Trong số các nghiên cứu được tiến hành trong thời gian nghiên cứu, HQ là nhân tố được sử dụng nhiều nhất trong quá trình đánh giá ảnh hưởng đến việc sử dụng/ quyết định sử dụng MB từ khách hàng. Theo Davis (1989), HQ là mức độ mà một người tin rằng sử dụng một hệ thống đặc biệt sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc của người đó. Hay nói cách khác, khi một khách hàng nhận thức được sự hữu ích của dịch vụ MB càng cao thì dự định sử dụng MB của người đó sẽ càng lớn. HQ trong sử dụng MB có thể được nhận thấy qua việc tiến hành giao dịch có thể được thực hiện nhanh, mọi lúc, mọi nơi, qua đó tiết kiệm chi phí đi lại; và thời gian làm việc những lợi ích này giúp hiệu quả công việc được tăng lên. Trong tất cả các nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng MB đều chỉ ra rằng: HQ tác động tích cực có ý nghĩa đến dự định sử dụng MB của khách hàng (Mohammadi, 2015).

Tính tin cậy (Trust)

Tính tin cậy được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng khách hàng sử dụng dịch vụ MB (Zhou, 2011). Trong nghiên cứu gần đây, Alalwan (2017) tìm thấy tính tin cậy là nhân tố quan trọng nhất trong dự đoán dự định sử dụng MB của khách hàng, điều này thể hiện vai trò quan trọng của tính tin cậy đối với các công nghệ mới như MB, đặc biệt hơn khi những công nghệ này liên quan đến giao dịch tài chính. Kết luận này khá đồng nhất với quan điểm tác động trực tiếp của tính tin cậy lên dự định sử dụng MB của người dùng (Oliveira, Faria et al, 2014); (Ooi and Tan, 2016); (Jamshidi, Keshavarz et al, 2018)). Đi sâu nghiên cứu các tiền tố ảnh hưởng đến tính tin cậy, các tác giả có chung nhận định sự bảo đảm của ngân hàng cung ứng dịch vụ, kỳ vọng hiệu quả sử dụng dịch vụ MB và uy tín của ngân hàng có tác động tích cực đến tính tin cậy của khách hàng. Trong nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới tính tin cậy, đối với khách hàng, tính tin cậy trong giao dịch MB không chỉ đến từ ngân hàng cung ứng dịch vụ mà còn đến từ nhà sản xuất điện thoại và nhà mạng cung ứng dịch vụ, trong đó tính tin cậy đối với ngân hàng cung ứng MB vẫn là yếu tố quan trọng nhất tác động đến tính tin cậy của khách hàng với dịch vụ MB (Hanafizadeh, Behboudi et al, 2014).

Cảm nhận nỗ lực bỏ ra (NLBR)

Đây là mức độ của một cá nhân tin rằng, họ sẽ không cần sự nỗ lực nhiều và dễ dàng sử dụng hệ thống hay sản phẩm công nghệ thông tin, hay nói cách khác đó là mức độ mà người dùng tiềm năng kỳ vọng sử dụng một hệ thống mới mà không cần nhiều nỗ lực (Davis et al, 1989). NLBR tỷ lệ thuận lợi sự dễ dàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ. Cùng với HQ, NLBR là một nhân tố quan trọng trong mô hình TAM để giải thích hành vi dự định của người dùng công nghệ. Tuy nhiên, cũng theo Davis (1989), tác động của NLBR lên dự định hành vi sử dụng người dùng ít hơn tác động của HQ, bởi lẽ bản chất của một hệ thống mới, chẳng hạn MB dựa trên sự phát triển công nghệ, nó đòi hỏi người dùng cần nỗ lực để tìm hiểu sử dụng thì hiệu quả sử dụng mang lại càng cao hơn.

Nhiều kết quả nghiên cứu chỉ ra NLBR không chỉ tác động tích cực đến dự định hành vi sử dụng người dùng mà còn có tác động gián tiếp làm tăng tính thỏa mãn của khách hàng, qua đó tác động đến dự định (Priya, Vikas Gandhi et al, 2018), Hanafizadeh (2014) gợi ý rằng các ngân hàng cần thiết kế các ứng dụng MB dễ hiểu, dễ sử dụng cho nhiều nhóm khách hàng: người trẻ, trung niên, người lớn tuổi.

Ảnh hưởng xã hội (AHXH)

Một trong những thiếu sót trong mô hình TAM đó chính là việc bỏ qua các yếu tố tác động bên ngoài, trong đó có AHXH. Về sau, có nhiều tác giả đã cố gắng kết hợp TAM với các biến bên ngoài nhằm tăng thêm ý nghĩa giải thích mô hình. Venkatesh (2003) đã mở rộng mô hình TAM kết hợp với AHXH, theo đó AHXH được định nghĩa là mức độ nhận thức của một cá nhân về tầm quan trọng của việc người khác nghĩ cá nhân đó nên sử dụng một công nghệ. AHXH được hiểu là ý kiến của những người xung quanh như: gia đình, bạn bè đồng nghiệp hoặc người liên quan sẽ có thể tác động đến dự định sử dụng dịch vụ MB (Zhou, 2011). Trong thời gian được nghiên cứu đã có nhiều tác giả có kết luận đồng nhất về tác động tích cực của nhân tố xã hội lên dự định sử dụng dịch vụ MB (Makanyeza, 2017), (Goh and Sun, 2014). Theo đó, Makanyeza (2017) gợi ý các ngân hàng nên tác động, thuyết phục những người có ảnh

hường trong xã hội sử dụng MB qua đó họ sẽ ảnh hưởng đến khách hàng khác để sử dụng dịch vụ này. Tại Đài Loan, nghiên cứu của Yu (2012) đã chỉ ra các AHXH là yếu tố ảnh hưởng chính trong ý định áp dụng MB.

Điều kiện thuận lợi (ĐKTL)

Điều kiện thuận lợi đề cập đến mức độ mà “một cá nhân tin rằng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và được tổ chức tồn tại để hỗ trợ sử dụng hệ thống” (Venkatesh, Morris et al., 2003). Một số nghiên cứu cho thấy, ĐKTL không ảnh hưởng đáng kể đến việc áp dụng MB ((AbuShanab, Pearson et al, 2007); (Tan and Leby Lau, 2016). Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, việc tạo ĐKTL như ứng dụng hoạt động chính xác, được cập nhật liên tục, dễ sử dụng và kết nối với nhiều dịch vụ khác được nhìn nhận sẽ có tác động tích cực đến hành vi sử dụng của khách hàng. Do đó, giả thuyết đặt ra là các ĐKTL hơn sẽ dẫn đến việc sử dụng MB nhiều hơn.

Nhận thức rủi ro (RR)

Nhận thức rủi ro được hiểu là “bất kỳ hành động nào của người mua có thể tạo ra hậu quả mà người đó không thể lường trước được,... và một số trong đó ít nhất có thể gây khó chịu” (Bauer, 1960). Nhận thức rủi ro đối với công nghệ mới không chỉ là bị thua lỗ hay mất cắp, mà còn liên quan đến rủi ro về công nghệ, rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động trong giao dịch, rủi ro thông tin. Đặc biệt, với công nghệ mới như MB, thì nhận thức rủi ro càng đóng vai trò quan trọng tác động tiêu cực lên dự định sử dụng MB của khách hàng. Tại mỗi thị trường khác nhau với nền văn hóa khác nhau, tác động của RR lên dự định sử dụng MB cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn, tại Australia tác động của RR lên dự định sử dụng MB lớn hơn tại Thái Lan, mặc dù cả hai đều đưa đến kết luận RR có tác động tiêu cực lên ý định sử dụng MB (Mortimer, Neale et al, 2015). Hanafizadeh (2014), kết luận RR có tác động ngược chiều với dự định sử dụng MB của khách hàng tại Iran. Kết luận này, đồng ý với quan điểm RR là một trong các rào cản cho việc áp dụng thương mại điện tử. Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng khách hàng sẽ ít sẵn lòng sử dụng một công nghệ mới nếu rủi ro cao. Điều này được lý giải bởi bản chất nhạy cảm của dịch vụ ngân hàng nói chung và công nghệ MB nói riêng. Tính bất ổn, tính vô hình, thiếu vắng tương tác với nhân viên và các vụ án bị lừa mất tiền khi giao dịch bằng các kênh điện tử đã mang lại tâm lý sợ rủi ro của khách hàng, và qua đó tác động tiêu cực lên ý định sử dụng dịch vụ MB (Alalwan, Dwivedi et al, 2017). Kết luận này chính xác với cả khách hàng trẻ, nghiên cứu tại Malaysia của Tan (2016) kết luận tương tự, RR là một nhân tố quan trọng tác động đến dự định sử dụng MB và gợi ý các ngân hàng cần loại bỏ các lo ngại của khách hàng bằng cách cung cấp và nâng cấp các phương pháp bảo vệ an toàn giao dịch của khách hàng.

Hành vi sử dụng (Biến phụ thuộc)

Tam và Oliveira (2016) quan sát thấy rằng, không chỉ quan trọng để thu hút những người chấp nhận tiềm năng mà còn giữ chân người dùng hiện tại. Giữ chân khách hàng được liên kết với niềm tin của khách hàng đối với hệ thống, vì nó bao gồm chu kỳ trải nghiệm của khách hàng. Một số nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng đã cung cấp bằng chứng cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa sự hài lòng của khách hàng và ý định tiếp tục sử dụng (Kuo et al., 2009) được xác định là hành vi sử dụng trong nghiên cứu này. Hành vi người dùng được đo lường bằng các chỉ báo “Tôi thích sử dụng MB để giải quyết các giao dịch ngân hàng” và “Tôi sẽ sử dụng MB nhiều hơn trong thời gian tới”.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu được tiến hành theo hướng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Sau khi tổng hợp lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan đến đề tài, chúng tôi xây dựng các bảng câu hỏi tập trung vào các nhóm yếu tố để phục vụ cho việc thu thập dữ liệu nghiên cứu. Thang đo Likert năm cấp độ được sử dụng để ghi nhận câu trả lời từ những người tham gia nghiên cứu trong khoảng 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). Đối tượng tham gia nghiên cứu là những người trên 18 tuổi, đã sử dụng MB trong 3 tháng vừa qua. Do hạn chế về nguồn lực nên phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng và các bảng câu hỏi được gửi đến các đáp viên chấp nhận tham gia

nghiên cứu theo hai phương thức: trực tuyến qua thư điện tử và bảng in để trả lời trực tiếp. Kết quả thu được 142 bảng trả lời hợp lệ. Với sáu nhóm biến độc lập và một biến phụ thuộc, tổng cộng có tất cả 25 câu hỏi nên kích thước mẫu thu được là phù hợp để tiến hành phân tích định lượng (Tabachnick, 2007).

2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

Trên cơ sở số liệu sơ cấp thu thập được, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của khách hàng trong mẫu khảo sát cũng như thực trạng sử dụng MB của họ. Sau đó, dữ liệu được đưa vào phần mềm SPSS để kiểm định độ tin cậy của thang đo trước khi đưa vào phân tích nhân tố và mà trận xoay nhằm xác định các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng MB. Cuối cùng, các nhóm nhân tố thỏa mãn điều kiện được đưa vào phân tích hồi quy nhằm xác định mức độ giải thích của các nhóm biến độc lập lên biến phụ thuộc như thế nào. Kết quả từ việc phân tích sẽ phục vụ cho việc thảo luận nhằm đưa ra những hàm ý chính sách phù hợp.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Kết quả

3.1.1. Đặc điểm mẫu khảo sát

Tổng số bảng trả lời hợp lệ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng được nghiên cứu là 142 bảng với các đặc điểm nhân khẩu học được thể hiện dưới đây

Bảng 1: Cấu trúc nhân khẩu học của dữ liệu

Đặc điểm		Số lượng (người)	Tỷ lệ
Giới tính	Nam	66	46.5%
	Nữ	76	53.5%
Độ tuổi	18 - 25 tuổi	70	49,3%
	26 – 30 tuổi	28	19,7%
	31 - 35 tuổi	18	12,7%
	36 - 40 tuổi	11	7,7%
	trên 41 tuổi	15	10,6%
Nghề nghiệp	Sinh viên	63	44.4%
	Nhân viên	24	16.9%
	Chủ doanh nghiệp	15	10.6%
	Nhân viên	30	21.1%
	Khác	10	7.0%
Thu nhập trung bình	Dưới 5 triệu	71	50%
	Từ 5 – 10 triệu	27	19%
	Từ 10 – 15 triệu	18	12,7%
	Từ 15 – 20 triệu	12	8,5%
	Trên 20 triệu	14	9,9%
Trình độ học vấn	Tốt nghiệp phổ thông	13	9,2%
	Đang học đại học	65	45,8%
	Đã học xong đại học	52	36,6%
	Sau đại học	12	8,5%

Nguồn: Phân tích dữ liệu khảo sát năm 2019 của tác giả

Bảng 2: Thời gian khách hàng sử dụng MB

Thời gian sử dụng MB	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Dưới 6 tháng	50	35,2%
Từ 6 tháng đến 1 năm	39	27,5%
Từ 1 đến 3 năm	26	18,3%
Nhiều hơn 3 năm	27	19,0%

Nguồn: Phân tích dữ liệu khảo sát năm 2019 của tác giả

Qua kết quả điều tra, ta thấy rằng khách hàng thường xuyên sử dụng MB để chuyển khoản khi có đến 124 người lựa chọn, chiếm tỷ lệ 87,3%. Đây cũng là hình thức giao dịch khá phổ biến vì đặc tính nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, hai tiện ích khác là sử dụng MB để kiểm tra số dư và thanh toán hóa đơn là hai tiện ích có cùng tỷ lệ sử dụng 50,7%. 57% khách hàng sử dụng MB để nạp tiền điện thoại. Bên cạnh đó, hình thức chuyển tiền vào ví điện tử cũng vừa mới được phía ngân hàng triển khai nên số người biết đến và sử dụng này còn chưa cao khi chỉ có 29 người lựa chọn sử dụng chiếm 20,4%. Khách hàng còn có thể rút tiền mặt thông qua dịch vụ này với 22 người lựa chọn, chiếm tỷ lệ 15%. Cuối cùng là gửi tiết kiệm trên MB chiếm tỷ lệ thấp nhất với 19 người tương ứng với 13,4% dùng dịch vụ này.

Hình 4: Những tiện ích của MB mà khách hàng thường sử dụng

Nguồn: Phân tích dữ liệu khảo sát năm 2019 của tác giả

3.1.2. Kết quả kiểm định thang đo các yếu tố tác động lên hành vi sử dụng MB

a. Độ tin cậy

Hệ số Cronbach's Alpha cho biết mức độ tương quan giữa các biến trong bảng câu hỏi, để tính sự thay đổi của từng biến và mối tương quan giữa các biến. (Bob E.Hays, 1983). Trong mỗi nhóm, các biến có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item Total Correlation) lớn hơn 0,3 và có hệ số Alpha lớn hơn 0,6 sẽ được chấp nhận và đưa vào những bước phân tích xử lý tiếp theo.

Bảng 3: Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo

Kết quả phân tích độ tin cậy của biến độc lập		
Tiêu chí	Biến hiệu chỉnh – tổng tương quan	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
Tính tin cậy (TTC)	Cronbach's Alpha= 0.899	
TTC2	0.762	0.887
TTC3	0.857	0.805

<i>TTC4</i>	<i>0.780</i>	<i>0.871</i>
<i>Ảnh hưởng xã hội (AHXH)</i>	<i>Cronbach's Alpha= 0.850</i>	
<i>AHXH1</i>	<i>0.601</i>	<i>0.848</i>
<i>AHXH2</i>	<i>0.767</i>	<i>0.775</i>
<i>AHXH3</i>	<i>0.743</i>	<i>0.789</i>
<i>AHXH4</i>	<i>0.658</i>	<i>0.822</i>
<i>Cảm nhận rủi ro (RR)</i>	<i>Cronbach's Alpha= 0.874</i>	
<i>RR1</i>	<i>0.726</i>	<i>0.853</i>
<i>RR2</i>	<i>0.808</i>	<i>0.777</i>
<i>RR3</i>	<i>0.743</i>	<i>0.836</i>

<i>Kết quả phân tích độ tin cậy biến phụ thuộc</i>		
<i>Tiêu chí</i>	<i>Biến hiệu chỉnh – tổng tương quan</i>	<i>Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến</i>
<i>Hành vi sử dụng (HVSD)</i>	<i>Cronbach's Alpha= 0.712</i>	
<i>HVSD1</i>	<i>0.554</i>	
<i>HVSD2</i>	<i>0.554</i>	

Nguồn: Tính toán của tác giả bằng phần mềm SPSS

Kết quả thu được cho thấy các nhóm “Tính hiệu quả (HQ)”, “Cảm nhận nỗ lực bỏ ra (NLBR)”, “Điều kiện thuận lợi (ĐKTL)”, “Ảnh hưởng xã hội (AHXH)”, “Cảm nhận rủi ro (RR)” có hệ số cronbach’s alpha > 0,6 cho thấy thang đo lường tốt và các biến trong nhóm đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 đảm bảo các điều kiện. Chính vì thế mà các biến đạt yêu cầu và giữ lại.

Nhóm “Tính tin cậy (TTC)” có hệ số cronbach’s alpha = 0,859 > 0,6 cho thấy, thang đo sử dụng đo lường tốt nhưng do biến TTC1 có hệ số Cronbach Alpha if Item Deleted lớn hơn so với Cronbach’s Alpha nên phải xử lý dữ liệu lại, kết quả chạy lần hai cho thấy hệ số cronbach’s alpha = 899 > 0,6 hệ số tương quan biến tổng của các biến trong nhóm thỏa mãn các điều kiện nên giữ nguyên các biến. Như vậy, nhóm TTC chỉ còn ba biến TTC2, TTC3 và TTC4 được giữ lại, TTC1 loại ra khỏi mô hình.

Nhóm biến phụ thuộc “Hành vi sử dụng (HVSD)” có hệ số cronbach’s alpha = 712 > 0,6. Vì vậy biến HVSD1 và HVSD2 được giữ lại.

Từ kết quả xử lý dữ liệu ta thấy hệ số Cronbach’s Alpha của tất cả các biến nghiên cứu giữ lại đều lớn hơn 0,6 và đủ độ tin cậy để tiến hành phân tích nhân tố EFA.

b. Phân tích nhân tố khám phá EFA

Trong đề tài nghiên cứu này, phân tích nhân tố sẽ giúp ta xem xét khả năng rút gọn số lượng biến quan sát xuống còn một số ít các biến dùng để phản ánh một cách cụ thể sự tác động của các nhân tố độc lập đến biến phụ thuộc. Với các biến có hệ số tương quan tổng nhỏ hơn 0,5 và hệ số tương quan nhỏ hơn 0,3 nên không đưa vào mô hình, còn các biến còn lại đều thỏa mãn điều kiện để đưa vào phân tích nhân tố. Phân tích nhân tố giúp ta kiểm định lại một lần nữa các chỉ số đánh giá biến trong từng nhân tố có thực sự đáng tin cậy và có độ kết dính như đã thể hiện ở phần xác định hệ số Cronbach’s Alpha hay không.

Thang đo các yếu tố tác động lên hành vi sử dụng MB 7 thành phần có 6 biến độc lập là (tính hiệu quả, cảm nhận nỗ lực bỏ ra, điều kiện thuận lợi, tính tin cậy, ảnh hưởng xã hội, cảm nhận rủi ro) đo lường bởi 22 biến quan sát và 1 biến phụ thuộc hành vi sử dụng với 2 biến quan sát.

Kiểm định KMO

Để tiến hành phân tích nhân tố khám phá thì dữ liệu thu được phải đáp ứng được các điều kiện qua kiểm định KMO và kiểm định Bartlett's. Bartlett's Test dùng để kiểm định giả thuyết H_0 là các biến không có tương quan với nhau trong tổng thể, tức ma trận tương quan tổng thể là một ma trận đơn vị, hệ số KMO dùng để kiểm tra xem kích thước mẫu ta có được có phù hợp với phân tích nhân tố hay không. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) thì giá trị Sig. của Bartlett's Test nhỏ hơn 0,05 cho phép bác bỏ giả thiết H_0 và giá trị $0,5 < KMO < 1$ có nghĩa là phân tích nhân tố là thích hợp.

Kết quả kiểm định cho ra trị số của KMO đạt 0,843 lớn hơn 0,5 và Sig của Bartlett's Test là 0,000 nhỏ hơn 0,05 cho thấy các quan sát này có tương quan với nhau và hoàn toàn phù hợp với phân tích nhân tố.

Ma trận xoay các nhân tố

Phương pháp được chọn ở đây là phương pháp xoay nhân tố Varimax, sau khi xoay ta cũng sẽ loại bỏ các quan sát có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5 ra khỏi mô hình. Chỉ những quan sát có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 mới được sử dụng để giải thích một nhân tố nào đó. Phân tích nhân tố khám phá EFA sẽ giữ lại các biến quan sát có hệ số tải lớn hơn 0,5 và sắp xếp chúng thành những nhóm chính đó là những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng.

Bảng 4: Tổng phương sai trích

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	7.741	35.186	35.186	7.741	35.186	35.186	3.383	15.378	15.378
2	2.605	11.841	47.027	2.605	11.841	47.027	3.103	14.103	29.481
3	1.769	8.039	55.066	1.769	8.039	55.066	2.979	13.540	43.021
4	1.521	6.914	61.980	1.521	6.914	61.980	2.746	12.483	55.503
5	1.071	4.870	66.849	1.071	4.870	66.849	2.496	11.346	66.849

Nguồn: Tính toán của tác giả

Bảng 5: Ma trận xoay các nhân tố

Ma trận xoay các nhân tố					
	Thành phần				
	1	2	3	4	5
HQ3	.762				
HQ1	.742				
HQ4	.703				
HQ2	.602				
TTC2		.852			
TTC3		.850			
TTC4		.817			

AHXH2			.881		
AHXH3			.844		
AHXH1			.730		
AHXH4			.729		
ĐKTL1				.680	
ĐKTL3				.679	
NLBR3				.620	
ĐKTL2				.613	
NLBR4				.578	
RR2					.895
RR1					.856
RR3					.854
<i>Extraction Method: Principal Component Analysis.</i>					
<i>Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.</i>					
<i>a. Rotation converged in 5 iterations.</i>					

Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết quả xử lý dữ liệu cho thấy có 5 nhóm yếu tố được phân loại là Hiệu quả, Tính tin cậy, Ảnh hưởng xã hội, Rủi ro, riêng đối với Điều kiện thuận lợi và Nỗ lực bỏ ra được đưa chung vào một nhóm với ba chỉ báo thuộc về Điều kiện thuận lợi và hai chỉ báo thuộc về Nỗ lực bỏ ra, do đó tên của nhóm mới này sẽ được sử dụng là Điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo phản ánh chính xác nhất nội hàm của nhóm. 5 nhóm yếu tố này giải thích được 66.85% hành vi sử dụng MB của khách hàng dựa theo kết quả của tổng phương sai trích.

Kiểm định mối tương quan giữa các biến độc lập

Bảng 6: Sự tương quan

		HQ	TTC	AHXH	ĐKTL	RR	HVSD
HQ	<i>Pearson Correlation</i>	1	.413**	.344**	.597**	-.290**	.546**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		.000	.000	.000	.000	.000
	<i>N</i>	142	142	142	142	142	142
TTC	<i>Pearson Correlation</i>	.413**	1	.330**	.499**	-.346**	.488**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000		.000	.000	.000	.000
	<i>N</i>	142	142	142	142	142	142
AHXH	<i>Pearson Correlation</i>	.344**	.330**	1	.448**	-.055	.279**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000		.000	.513	.001
	<i>N</i>	142	142	142	142	142	142
ĐKTL	<i>Pearson Correlation</i>	.597**	.499**	.448**	1	-.295**	.597**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.000	.000		.000	.000
	<i>N</i>	142	142	142	142	142	142

RR	Pearson Correlation	-.290**	-.346**	-.055	-.295**	1	-.226**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.513	.000		.007
	N	142	142	142	142	142	142
HVSD	Pearson Correlation	.546**	.488**	.279**	.597**	-.226**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.007	
	N	142	142	142	142	142	142

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nguồn: Tính toán của tác giả

Yếu tố “Cảm nhận Rủi ro” (RR) và yếu tố “Ảnh hưởng xã hội” (AHXH) có sig. =0.513 > 0.05 nên có hiện tượng tự tương quan giữa hai yếu tố này. Để đảm bảo tính chính xác của mô hình hồi quy thì hai nhóm yếu tố này sẽ bị loại ra khỏi mô hình.

c. Phân tích hồi quy

Ba nhóm yếu tố còn lại được đưa vào mô hình để chạy hồi quy. Phân tích hồi quy tuyến tính sẽ giúp chúng ta biết được cường độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc như thế nào. Như vậy, sau khi phân tích nhân tố khám phá ta có 5 nhân tố riêng biệt, để biết 5 nhân tố này nhân tố nào sẽ ảnh hưởng đến ý định sử dụng lớn nhất và nhân tố nào có ý nghĩa trong mô hình. Mô hình mới được điều chỉnh trong nghiên cứu này như sau:

$$HVSD = \beta + \beta_1HQ + \beta_2ĐKTL + \beta_3ĐKTL + \varepsilon$$

Trong đó:

HVSD: Hành vi sử dụng

TTC: Tính tin cậy

HQ: Hiệu quả

ĐKTL: Điều kiện thuận lợi”

β là hằng số; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Các hệ số hồi quy tương ứng với các biến

ε : sai số của mô hình

Phương pháp hồi quy được sử dụng là phương pháp Enter, chọn lọc dựa trên tiêu chí chọn những nhân tố có mức ý nghĩa Sig. < 0,05. Kết quả hồi quy:

Bảng 7: Tóm tắt mô hình hồi quy

Mô hình	Hệ số R	R bình phương	R bình phương hiệu chỉnh	Sai số ước lượng chuẩn	Durbin-Watson
1	.667 ^a	.445	.433	.45266	1.749
a. Predictors: (Constant), ĐKTL, TTC, HQ					
b. Dependent Variable: HVSD					

Nguồn: Tính toán của tác giả

Độ phù hợp của mô hình được thể hiện qua giá trị R Square hiệu chỉnh. Kết quả ở bảng trên cho thấy, mô hình có giá trị R hiệu chỉnh là 0.433. Hay nói cách khác, 43.3% sự biến thiên của biến “Hành vi sử dụng” được giải thích bởi 3 biến quan sát “Điều kiện thuận lợi”, “Tính tin cậy” và “Tính hiệu quả”, còn lại là do tác động của các yếu tố khác ngoài mô hình. Đại lượng Durbin – Watson được dùng để kiểm định tự tương quan của các sai số kề nhau. Dựa vào bảng tóm tắt mô hình hồi quy trên ta thấy giá trị Durbin – Watson = 1.749 nên có thể kết luận rằng không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình.

Bảng 8: Kết quả các trọng số hồi quy

Mô hình	Hệ số chưa chuẩn hóa		Hệ số chuẩn hóa	t	Sig.	Thống kê đa cộng tuyến	
	B	Sai số chuẩn	Beta			Hệ số Tolerance	Hệ số VIF
1 (Constant)	.874	.355		2.459	.015		
HQ	.299	.093	.257	3.202	.002	.626	1.598
TTC	.169	.059	.213	2.878	.005	.730	1.369
DKTL	.345	.086	.337	4.001	.000	.567	1.765

a. Dependent Variable: HVSD

Nguồn: Tính toán của tác giả

Kiểm định t với mức ý nghĩa 99% cho thấy có 3 biến độc lập có ý nghĩa thống kê trong mô hình hồi quy. Cụ thể dựa vào bảng trên ta thấy giá trị Sig. của biến HQ, TTC và biến ĐKTL đều nhỏ hơn 0,01 hay ba biến độc lập này có ý nghĩa trong mô hình hồi quy. Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor – VIF) nhỏ hơn 10 rất nhiều, nghĩa là không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.

3.2. Thảo luận

Như vậy so với mô hình dự kiến ban đầu thì mô hình sau khi hồi quy thực tế chỉ còn lại 3 biến độc lập. Biến “Cảm nhận rủi ro” và “Ảnh hưởng xã hội” bị loại ra khỏi mô hình do có hiện tượng tự tương quan. Từ nghiên cứu các nước trên thế giới có thể thấy, ảnh hưởng của yếu tố xã hội tới dự định sử dụng người dùng là chưa rõ ràng. Với mỗi nước, mỗi vùng có nền tảng văn hóa khác nhau, tuy nhiên có thể thấy nguyên nhân việc ảnh hưởng xã hội chưa tác động đến dự định người dùng có thể xuất phát từ các quan ngại về rủi ro thông tin, yếu tố nhạy cảm trong giao dịch liên quan đến tiền bạc.

Và kết quả thu được cho thấy, các khách hàng hiện nay quan tâm nhiều nhất đến Điều kiện thuận lợi (0.337) và Hiệu quả (0.257). Tính tin cậy (0.213) cũng ảnh hưởng lên hành vi sử dụng dịch vụ MB nhưng ít hơn hai yếu tố đầu tiên. Như vậy, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thiện chính các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thì các NHTM cần quan tâm nhiều hơn đến khách hàng, vì triển khai một công nghệ hiện đại nhưng nếu không được khách hàng sử dụng thì đó sẽ là sự thất bại trong cạnh tranh với các ngân hàng khác.

Từ kết quả thu được, các hàm ý nghiên cứu sau đây có thể được cân nhắc.

Nâng cao điều kiện thuận lợi bằng cách chú trọng vào hệ sinh thái cho ứng dụng MB. Đây là yếu tố quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa ứng dụng MB của ngân hàng với cuộc sống của khách hàng. Các ứng dụng MB cần có tính liên kết cao, nhằm đáp ứng cao nhất các nhu cầu thanh toán khác nhau trong tiêu dùng của khách hàng. Các ngân hàng cần cá thể hóa các tiện ích gắn liền với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Hệ sinh thái gắn liền với MB càng cao thì khả năng dịch vụ đó đáp ứng nhu cầu từng khách hàng càng lớn và giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc sử dụng.

Tăng cường hiệu quả bằng việc phát triển các tính năng kỹ thuật. Tính hiệu quả vẫn là yếu tố rất quan trọng đối với người dùng khi quyết định sử dụng MB. Nếu khách hàng nhận thức được những lợi ích trong thực hiện các giao dịch trên điện thoại di động họ sẽ có dự định sử dụng nó. Do vậy, việc thực hiện các giao dịch ngân hàng không chỉ đơn thuần là tra cứu các thông tin, hay vắn tin tài khoản, thay vào đó các NHTM cần nghiên cứu sâu hơn các tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất trên MB. Từ đó, có các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng MB của mình nhằm thể hiện rõ tính ưu việt trong giao

dịch nhanh, thực hiện được nhiều tác vụ. Đối với Việt Nam, kinh nghiệm sử dụng MB chưa cao, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, do vậy cần thiết khi thiết kế ứng dụng MB cần dễ hiểu, dễ sử dụng.

Cuối cùng, NHTM cần nâng cao tính tin cậy trong giao dịch MB, từ đó góp phần giúp khách hàng yên tâm hơn trong sử dụng và ngày càng ưu tiên MB trong các giao dịch ngân hàng của họ.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình UTAUT mở rộng với biến “Cảm nhận rủi ro” và “Tính tin cậy” để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng MB của khách hàng tại Việt Nam, từ đó đưa ra hàm ý quản trị cho các ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Thang đo của các biến độc lập và biến phụ thuộc đều đảm bảo độ tin cậy. Phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định các thang đo đều có hệ số tải nhân tố của các biến tương đối cao, các thang đo đều đạt giá trị phân biệt và giá trị hội tụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố “Điều kiện thuận lợi” có tác động mạnh nhất, theo sau đó lần lượt là “Hiệu quả” và “Tính tin cậy”. Các yếu tố trên giải thích được 43.3% quyết định sử dụng MB của khách hàng. Điểm thú vị trong nghiên cứu này là hai nhóm yếu tố “Rủi ro” và “Ảnh hưởng xã hội” được nhận thấy có sự tự tương quan với nhau nên bị loại ra khỏi mô hình và đây cũng là hướng nghiên cứu tiềm năng trong tương lai. Các tính năng của MB được sử dụng nhiều nhất cũng được khảo sát và đây cũng sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng cho các ngân hàng khi muốn nâng cao hiệu quả và phục vụ khách hàng tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] AbuShanab, E., et al. (2007). "Internet banking in Jordan: The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) perspective". 9(1): 78-97.
- [2] Alalwan, A. A., et al. (2017). "Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust". 37(3): 99-110.
- [3] Barnes, S. J. and B. J. J. I. Corbitt (2003). "Mobile banking: Concept and potential". 1(3): 273-288.
- [4] Bauer, R. A. J. C., IL (1960). "Consumer behavior as risk taking". 384-398.
- [5] Berraies, S., et al. (2017). "Identifying the effects of perceived values of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y". 35(6): 1018-1038.
- [6] Davis, F. D., et al. (1989). "User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models". 35(8): 982-1003.
- [7] Goh, T.-T. and S. J. E. C. R. Sun (2014). "Exploring gender differences in Islamic mobile banking acceptance". 14(4): 435-458.
- [8] Hanafizadeh, P., et al. (2014). "Mobile-banking adoption by Iranian bank clients". 31(1): 62-78.
- [9] Hoàng, T. and N. M. N. Chu (2008). *Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1*, Hồng Đức.
- [10] Jamshidi, D., et al. (2018). "Mobile banking behavior and flow experience: An integration of utilitarian features, hedonic features and trust". 45(1): 57-81.
- [11] Lin, H.-F. J. I. j. o. i. m. (2011). "An empirical investigation of mobile banking adoption: The effect of innovation attributes and knowledge-based trust". 31(3): 252-260.
- [12] Makanyeza, C. J. I. J. o. B. M. (2017). "Determinants of consumers' intention to adopt mobile banking services in Zimbabwe". 35(6): 997-1017.
- [13] Mohammadi, H. J. C. i. H. B. (2015). "A study of mobile banking loyalty in Iran". 44: 35-47.
- [14] Mortimer, G., et al. (2015). "Investigating the factors influencing the adoption of m-banking: a cross cultural study". 33(4): 545-570.
- [15] Oliveira, T., et al. (2014). "Extending the understanding of mobile banking adoption: When UTAUT meets TTF and ITM". 34(5): 689-703.

- [16] Ooi, K.-B. and G. W.-H. J. E. S. w. A. Tan (2016). "Mobile technology acceptance model: An investigation using mobile users to explore smartphone credit card". 59: 33-46.
- [17] Priya, R., et al. (2018). "Mobile banking: consumer perception towards adoption". 25(2): 743-762.
- [18] Shaikh, A. A., et al. (2015). "Mobile banking adoption: A literature review". 32(1): 129-142.
- [19] Tan, E. and J. J. Y. C. Leby Lau (2016). "Behavioural intention to adopt mobile banking among the millennial generation". 17(1): 18-31.
- [20] Venkatesh, V., et al. (2003). "User acceptance of information technology: Toward a unified view". 425-478.
- [21] Venkatesh, V. and X. J. J. o. g. i. t. m. Zhang (2010). "Unified theory of acceptance and use of technology: US vs. China". 13(1): 5-27.
- [22] Yu, C.-S. J. J. o. e. c. r. (2012). "Factors affecting individuals to adopt mobile banking: Empirical evidence from the UTAUT model". 13(2): 104.
- [23] Zhou, T. J. I. R. (2011). "An empirical examination of initial trust in mobile banking". 21(5): 527-540.
- [24] Tabachnick, Barbara G., Linda S. Fidell, and Jodie B. Ullman. *Using multivariate statistics*. Vol. 5. Boston, MA: Pearson, 2007.
- [25] Tam, Carlos, and Tiago Oliveira. "Understanding the impact of m-banking on individual performance: DeLone & McLean and TTF perspective". *Computers in Human Behavior* 61 (2016): 233-244.
- [26] Kuo, Ying-Feng, and Shieh-Neng Yen. "Towards an understanding of the behavioral intention to use 3G mobile value-added services". *Computers in Human Behavior* 25.1 (2009): 103-110.
- [27] Thanh, Nguyễn Duy, and Cao Hào Thi (2011). "Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam". *Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 14.2Q* (2011): 97-105.
- [28] Anh Minh (2018). "Ngành ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt". *Báo Điện tử Chính phủ*, 17/05/2018.

PHỤ LỤC

Bảng phụ lục 1 - Bảng mã hóa thang đo

Số thứ tự	Các biến quan sát	Mã hóa
<i>Tính hiệu quả (HQ)</i>		
1	<i>Sử dụng MB giúp tôi tiết kiệm thời gian</i>	<i>HQ1</i>
2	<i>Sử dụng MB giúp tôi quản lý tài chính hiệu quả</i>	<i>HQ2</i>
3	<i>Sử dụng MB giúp tôi giao dịch nhanh hơn</i>	<i>HQ3</i>
4	<i>Sử dụng MB giúp tôi tiết kiệm chi phí hơn</i>	<i>HQ4</i>
<i>Cảm nhận nỗ lực bỏ ra (NLBR)</i>		
5	<i>Thủ tục đăng ký MB rất đơn giản</i>	<i>NLBR1</i>
6	<i>Tôi không mất nhiều thời gian để học cách sử dụng</i>	<i>NLBR2</i>
7	<i>Các chức năng tương tác trong MB rõ ràng và dễ hiểu</i>	<i>NLBR3</i>
8	<i>Tôi sử dụng Moblie Banking rất dễ dàng và thành thạo</i>	<i>NLBR4</i>

<i>Điều kiện thuận lợi (ĐKTL)</i>		
9	<i>Ngân hàng có người hỗ trợ sử dụng dịch vụ MB</i>	<i>ĐKTL1</i>
10	<i>Việc cài đặt MB trên điện thoại dễ dàng và nhanh chóng</i>	<i>ĐKTL2</i>
11	<i>Ngân hàng luôn đáp ứng nhu cầu về dịch vụ MB cho khách hàng mọi lúc kể cả ngày nghỉ</i>	<i>ĐKTL3</i>
12	<i>MB giúp tôi kết nối với nhiều dịch vụ tiện ích khác (trả tiền điện nước, mua vé tàu, xe, khách sạn...)</i>	<i>ĐKTL4</i>
<i>Tình tin cậy (TTC)</i>		
13	<i>Ngân hàng cung cấp kịp thời các thông tin về MB cho khách hàng (thời gian thực hiện, thay đổi mức giá và phí)</i>	<i>TTC1</i>
14	<i>Tôi cảm thấy an toàn khi sử dụng MB của ngân hàng</i>	<i>TTC2</i>
15	<i>Tôi thấy hệ thống an ninh trên MB rất bảo đảm</i>	<i>TTC3</i>
16	<i>Tôi tin tưởng giao dịch của tôi trên MB rất bảo mật</i>	<i>TTC4</i>
<i>Ảnh hưởng xã hội (AHXH)</i>		
17	<i>Khi tôi sử dụng MB tôi nghĩ rằng người khác sẽ đánh giá cao</i>	<i>AHXH1</i>
18	<i>Gia đình và người thân nghĩ rằng tôi nên dùng MB</i>	<i>AHXH2</i>
19	<i>Gia đình và người thân của tôi nghĩ rằng MB là một ý tưởng tốt</i>	<i>AHXH3</i>
20	<i>Tôi có ấn tượng tốt với người khác khi thấy họ sử dụng MB</i>	<i>AHXH4</i>
<i>Cảm nhận rủi ro (RR)</i>		
21	<i>Tôi nghĩ rằng các thông tin bảo mật của mình có thể bị mất hoặc bị lộ đối với người khác</i>	<i>RR1</i>
22	<i>Tôi nghĩ sử dụng MB có thể khiến tôi gặp các vấn đề</i>	<i>RR2</i>
23	<i>Tôi nghĩ rằng tôi đang gặp rủi ro khi sử dụng MB</i>	<i>RR3</i>
<i>Hành vi sử dụng (HVSD)</i>		
24	<i>Tôi thích sử dụng MB để giải quyết các giao dịch ngân hàng</i>	<i>HVSD1</i>
25	<i>Tôi sẽ sử dụng MB nhiều hơn trong thời gian tới</i>	<i>HVSD2</i>

Nguồn: Tác giả xây dựng